

АХБОРОТ-КУТУБХОНА МУАССАСАЛАРИ ВЕБ-САЙТЛАРИНИНГ МОНИТОРИНГИНИ ОЛИБ БОРИШ УСУЛЛАРИ

Ганиева Барно Илхомовна

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ

“Ахборот кутубхона тизимлари” кафедраси профессори

Талипова Диёра Сабиржановна

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ

“Ахборот кутубхона тизимлари” кафедраси докторанти

Аннотация. Мақолада Ахборот-кутубхона муассасалари веб-сайтлари мониторингини олиб боришнинг усуллари, таҳлили ва улардан фойдаланиш технологиялари, шунингдек фойдаланилиш ҳолати ҳақида умумий тушунча берилади.

Калит сўзлар: маркетинг, кутубхона, веб-сайт, рақамли, баҳолаш, виртуал кутубхоналар.

Abstract. The article provides a general understanding of the methods and analysis of monitoring websites of information-library institutions and the usage of their technologies and condition.

Key words: marketing, library, website. digital, evaluation, virtual libraries.

Бугунги кунда ҳаётимизда янги технологиялар ҳар бир жабҳада қўлланилиб келмоқда. Ахборот кутубхона муассасалари турли хил янги технологияларни қўллаш орқали китобхонларни жалб қилиш, янги хизматларни жорий қилишга эътибор қартиришмоқдалар. Ҳозирда жамиятимизда рўй бераётган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар, янгиликлар ҳақида маълумот берувчи, миллий манфаатларимиз, менталитетимиз, халқимизнинг руҳиятига мос бўлган, шунингдек, фан ва таълимга оид махсус илмий-таълимий веб-сайтлар тобора кўпаймоқда. Бу эса, фойдаланувчиларга фойдали ресурслардан маълумотларни кидириш ва уларни таҳлил қилиш учун кенг имкониятлар яратмоқда. Ахборот-кутубхона

муассасаларининг асосий вазифаларидан бири ҳудуддаги барча қатлам аҳолисига ахборот-кутубхона хизмати кўрсатиш, жорий этилган шакл ва усуллар асосида фондлардан фойдаланишлари учун шарт-шароитлар яратишдан иборат экан, аҳолига ахборот-кутубхона веб-сайтлари маълумотларидан масофадан туриб сифатли хизматни амалга оширишда, фойдаланувчилар оқимини кузатиш ва Ахборот-кутубхона муассасалари ўртасида электрон ҳамкорлик тизимини такомиллаштириш ҳамда веб-сайтларда юзага келаётган муаммоларни ҳал қилишда мониторинг олиб бориш муҳимдир. Мониторинг олиб бориш тизимининг яратилиши фойдаланувчиларнинг веб-сайтдан фойдаланиш давомийлиги, ташрифлар сони тўғрисидаги маълумотларни ўрганиш, фойдаланувчилар ташрифларининг мақсадларини аниқлашга ва янги тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради. Мониторинг тизимидан фойдаланган ҳолда маълумотларни мавжудлигини таҳлил қилиш ва синовдан ўтказиш, фойдаланувчиларнинг ўзлари кутубхона сайтларини таққослашга имкон беради.

Мониторинг сўзи инглиз тилидан - кузатиш, назорат қилиш деган маънони билдириб, маълум бир ҳодиса ёки жараённинг ҳолатини кузатиш, ҳисобга олиш, баҳолаш ва истиқболни белгилашдир. Кутубхона мониторинги:

- ✓ фаолият вазифалари ва стратегик мақсадларни шакллантиришда;
- ✓ кутубхонани ривожлантириш концепцияларини ишлаб чиқишда;
- ✓ кутубхонанинг ташкилий тузилмаси тўғрисида қарор қабул қилишда;
- ✓ фойдаланувчилар оқимини кузатиш ва кутубхонага ташрифлар сонини кўпайтишишда;
- ✓ турли соҳаларда кутубхона фаолиятини тадқиқ қилиш каби ҳолларда қўлланилади.

Ахборот-кутубхона муассасаларини мониторингининг мақсади кўпинча ахборот-кутубхона муассасалари томонидан олиб бориладиган мониторинг мавзуси уларнинг фаолиятининг муаммоли йўналишлари асосида шаклланади. Масалан, баъзи кутубхона муассасалари мониторингининг асосий мақсади қуйидагиларни назарда тутган:

- сифатни баҳолаш тизимидан фойдаланишга тайёргарлик;
- кутубхонанинг ҳақиқий ва кутилаётган имкониятларини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш кўрсаткичларининг мақбул тўпламини аниқлаш;
- фойдаланувчиларнинг кутубхона хужжатларига бўлган қондирилмаган талабини ўрганиш;
- рад етиш билан шуғулланиш ва кутубхона хизматлари истеъмолчиларини қондириш каби мониторинг кўрсаткичларнинг ҳақиқий ҳажмини аниқлашга ёрдам беради.

Шунингдек, фойдаланувчиларнинг ҳар йили қондирилишини кузатиш бўйича сўров натижаларига кўра кутубхона хизматлари сифатини ҳам баҳолаш мумкин [4].

Кутубхона веб-сайти мониторингини олиб бориш бўйича веб-аналитикадан фойдаланиш қулайлиги, фойдаланувчи хулқ-атвор моделларини ўрганиш веб-сайтнинг функционаллигини яхшилайдиган ечимларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Булар фойдаланувчи вазифаларини ишлаб чиқилишида аниқлаш, ҳодисани яхшироқ тушуниш учун фойдаланувчи тестларини ўтказиш, киритилган маълумотларни самарадорлигини текшириш учун маълумотларни кузатиш ва қўшимча маълумотларни йиғиш кабилардир. Веб-сайтлардан фойдаланишнинг давомийлиги ва ташрифлар сони тўғрисидаги маълумотларни ўрганиш фойдаланувчилар ташрифларининг мақсадларини аниқлашга ва янги тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради. Ахборот кутубхона веб-сайтлари фойдаланувчиларининг хатти-ҳаракатларини кузатиб бориш, фойдаланувчилар таркибини аниқлаш, кузатиш усулларини аниқлаш, ва кейинчалик иш самарадорлигини яхшилаш мақсадида веб-аналитик воситалар фойдалидир.

Кутубхона сайтнинг асосий веб-кўрсаткичлари веб-аналитик тижорат компаниялари ва маркетинг бўлимлари томонидан ўз веб-сайтлари иш фаолиятини ўлчашда кенг қўлланилади. Адабиётларда веб-метрика, веб-журналлар таҳлили ва веб-статистика деб ҳам аталадиган веб-аналитика “бу веб-

сайтларни оптималлаштириш учун объектив кузатув, йиғиш, ўлчаш ва интернетдаги маълумотларнинг таҳлили” дир [1,2].

Бугунги кунда кутубхонанинг расмий веб-сайти кутубхонанинг имиджини қўллаб-қувватлайдиган, мавжуд кутубхона ва ахборот маҳсулотлари ва хизматлари тўғрисида маълумот берувчи, бошқа кутубхоналар билан алоқани таъминлайдиган офлайн ишнинг онлайн вакили ҳисобланади. Кутубхона веб-сайтлари кўплаб манбаларга киришни таъминлаганлиги сабабли, ишлашни кузатиш ва фойдаланувчи оқимини тушуниш ушбу ресурсларни тарғиб қилишда жуда муҳимдир. Кутубхона веб-сайтнинг иш фаолиятини ўлчаш кутубхона хизматининг нисбий муваффақияти ёки муваффақиятсизлигини аниқлашнинг асосий омилига айланади. Веб-сайтнинг оммабоплигини таҳлил қилишда турли хил тизимлар ёрдамида олинган статистикага эътибор бериш керак: умумий натижаларни баҳолаш ва уларнинг мониторингини олиб бориш учун энг фойдали бўлган веб-аналитик кўрсаткичларни диққат билан танлаш муҳим аҳамиятга эга [3].

Кутубхона веб-сайти мониторинг тизимини олиб бориш бўйича веб-аналитикадан фойдаланиш қулайлиги, фойдаланувчи хулқ-атвор моделларини ўрганиш веб-сайтларнинг функционаллигини яхшилайдиган ечимларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Булар, фойдаланувчи вазифаларини ишлаб чиқилишида аниқлик киритиш, ҳодисани яхшироқ тушуниш учун фойдаланувчи тестларини ўтказиш, киритилган маълумотларни самарадорлигини текшириш учун маълумотларни кузатиш ва қўшимча маълумотларни йиғиш кабилардир. Веб-сайтдан фойдаланишнинг давомийлиги ва ташрифлар сони тўғрисидаги маълумотларни ўрганиш фойдаланувчилар ташрифларининг мақсадларини аниқлашга ва янги тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради. Веб-аналитикадан фойдаланган ҳолда маълумотларни мавжудлигини таҳлил қилиш ва синовдан ўтказиш фойдаланувчиларнинг ўзлари кутубхона сайтини идрок этиш имкониятларини таққослашга имкон беради.

Ахборот кутубхона веб-сайтлари фойдаланувчиларининг хатти-
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ҳаракатларини кузатиб бориш, оммабоп таркибни аниқлаш ва кўриб чиқиш усулларини аниқлаш ва кейинчалик оммабоп таркибга киришни яхшилаш мақсадида веб-аналитик воситалари фойдалидир. Россия Фанлар академиясининг давлат жамоат илмий-техника кутубхонаси тадқиқотчилари «Кутубхона ресурсларини тарғиб қилиш ва самарадорлигини баҳолаш учун веб-таҳлил воситаларидан фойдаланиш» бўйича тадқиқот ўтказиб, статистик маълумотларни йиғиш учун асосан веб-аналитик воситалардан фойдаландилар [5].

Веб-таҳлилнинг маркетинг воситалари

Номи	Кириш	Интернет манзили	Қисқача тавсиф
Alexa	Шартли равишда бепул	https://www.alexa.com/	Интернетдаги веб-сайт трафиги бўйича статистик маълумотларни тўплайдиган энг қадимги веб-сайтларни таҳлил қилиш хизмати. Саҳифани техник таҳлил қилиш, калит сўзларни кузатиб бориш, сайтнинг умумий ва минтақавий рейтингдаги ўрнини аниқлаш, унинг трафигини баҳолаш ва трафик манбалари ва ташриф буюрувчиларнинг хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ кўплаб қизиқарли нарсаларни таҳлил охирида топиш мумкин. Бироқ, яқинда, кўплаб шунга ўхшаш хизматлар сингари, у ҳам тижоратлаштиришга ўтмоқда, шунинг учун энг қизиқарли контентни маълум бир тўлов тўлангандан кейингина кўриш мумкин.
Cy-pr	Бепул	https://www.cy-pr.com/a/	Ушбу онлайн хизмат номи ва қисман функционалиги жиҳатидан Pr-cy га ўхшаш. Бу ерда сайтни турли хил параметрлар бўйича экспресс-таҳлилни ўтказиш мумкин, тематик ҳаволалар индекслари (CIC), PR ва Alexa Rank

			кўрсаткичларини олиш мумкин. Хизмат маълумотларни PDF форматида юклаб олмайдди, гарчи бундай имконият мавжуд бўлса-да, лекин амалда у ишламаяпти. Тўлиқ маълумот олиш учун рўйхатдан ўтиш талаб қилинади.
Linkpad	Шартли равишда бепул	https://www.linkpad.ru/default.aspx	Хизмат қайта боғланишлар ва донорлар сифатини баҳолаш тўғрисида жуда кўп қизиқарли маълумотларни топишга имкон беради. Ҳаволаларни текширишдан ташқари, веб-сайтларни реклама қилиш учун воситалар мавжуд (лекин энди бепул эмас), бу ерда бир нечта ҳаволалар алмашинуви мавжуд. CSVга экспорт қилиш, сиз ички ҳаволалар ва донорлар жадвалини сақлаш мумкин.
MOZ Open Site Explorer	Шартли равишда бепул	https://moz.com/researchtools/ose/	MOZ компаниясининг қидирув воситаси. Бу сайтга ҳавола қилинган ресурсларни кузатиб бориш, уланиш массаси бўйича статистик маълумотларни олиш, саҳифалар ва домен ваколатлари бўйича рейтингларни аниқлаш, очилиш саҳифалари бўйича филтрлаш, ҳаволалар манбаи ва турига имкон беради. Хизматдан кунига бир марта рўйхатдан ўтмасдан фойдаланиш сонининг чегараси 3 та ҳисоботни ташкил этади. Агар хизматларга бўлган эҳтиёж кунлик лимитдан ошиб кетса, пулли тўпلامдан фойдаланиш мумкин.
Pr-cy	Шартли равишда бепул	http://pr-cy.ru/	Pr-cy - таниқли веб-сайтларни таҳлил қилиш хизматидир. Сайт кўплаб мезонларга кўра баҳоланади, масалан, контентни таҳлил қилиш, оптималлаштиришни текшириш, ҳаволаларни таҳлил қилиш, қидирув роботининг "кўзлари" билан сайтни

			баҳолаш. Бу ерда ТІС, PR ва ҳк кўрсаткичларини билиб олиш мумкин. Сайтни илғор таҳлили: ташрифлар ва поғоналарни таҳлил қилиш, янги ҳаволалар, ҳаволани текшириш ва бошқалар... Аналитикани PDF форматиди юклаш фақат пулли пакет билан амалга оширилади
Sbup.com	Бепул	http://www.sbup.com/	Сайтнинг ишончини ва унинг тахминий нархини ҳисоблашга имкон берадиган сайтни тўлиқ текшириш хизмати. SEO-кўрсаткичлари учун бир нечта сайтларни таққослаш ҳам мумкин. Сайтнинг ҳар бир саҳифаси алоҳида таҳлил қилиниши керак. Тўлиқ маълумот олиш учун рўйхатдан ўтиш талаб қилинади.
SEO Site Checkup	Шартли равишда бепул	https://seositecheckup.com/	Сайтларнинг кўплаб SEO параметрларини таҳлил қилади ва уни оптималлаштиришни яхшилаш бўйича тавсиялар беради. PDF форматидидаги юкламалар таҳлили мавжуд
Spy Words	Бепул	https://spywords.ru/	Ушбу восита рақобатчиларнинг SEO компаниялари ҳақида маълумот олиш, шунингдек танланган манбаларнинг семантик ядроларини таққослаш имконини беради. Хизмат маркетинг компаниясининг бюджетини тахминий баҳолашга ва табиий кидирув натижаларидаги ресурслар динамикасини кузатишга имкон беради.
Web of Trust (WOT)	Бепул	https://www.mywot.com/	Ушбу очилган хизмат сайтларга қанчалик ишониш мумкинлигини тезда тушунишга имкон беради.
Xseo	Бепул	http://xseo.in/	Веб-сайт SEO-кўрсаткичларини текшириш хизмати. Ушбу хизмат функционал жиҳатдан етарлича кучли, аммо фойдаланиш нуқтаи назаридан унчалик қулай эмас. Масалан, домен, ҳаволалар, индексдаги сайт саҳифаларининг

			фоизлари, TIC кўрсаткичлари, PR ижтимоий омиларни текширишга имкон беради.
--	--	--	--

1-жадвал. Веб-таҳлилнинг маркетинг воситалари

Рўйхатда келтирилган маркетинг воситалари орасида трафик кўрсаткичлари Alexa ва Sbur.com «Yandex. Metrika» воситалари томонидан қуйидаги йўналишлар бўйича (ташриф буюрувчилар кунлик/ойлик, саҳифаларга ташриф буюришлар кун/ойдаги, чиқиш тезлиги ва сайтдаги ўртача вақт) мониторинг олиб бориб ва улардан фойдаланган мамлакатлар натижасини аниқладилар.

Булар:

№	Alexa		Sbur.com		«Yandex.Metrika»	
	Россия	7%	Россия	2%	Россия	6%
1	Россия	47,	Россия	45,	Россия	87,
2	Япония	20,	Қозоғистон	2,5	Қозоғистон	2,2
3	Индия	3%	Индия	2,4	Украина	2,1

2-жадвал. Веб-таҳлил воситаларидан мамлакатлар миқёсида фойдаланиш даражаси

Кутубхона веб-сайтлари орқали фойдаланувчилар оқимини кўриш уларнинг хатти-ҳаракатларини кузатиб бориш, кейинчалик оммабоп таркибга киришни яхшилаш мақсадида Google-Analytics воситаси фойдалидир, чунки у фойдаланувчи йўлини график жиҳатдан акс эттиради. «Кутубхона хизматларини оптималлаштириш бўйича кутубхона веб-сайтлари фойдаланувчиларининг хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш» бўйича Корея илмий ва технологик ахборот институти (KISTI) тадқиқотчилари Google-Analytics [6] воситасидан фойдаланиш кўрсаткичларини аниқладилар:

✓ Машғулотнинг давомийлиги: фойдаланувчи интернетда қоладиган вақт.

✓ Саҳифа вақти: фойдаланувчининг ҳар бир саҳифада ўртача сарфлайдиган вақти

✓ Тоифадаги концентрация: фойдаланувчи веб-сайтларга сарфлайдиган вақтининг фоиз нисбати энг кўп ташриф буюрилган тоифага тегишли.

✓ Веб-сайт билан танишиш: умумий машғулот вақти

Google Analytics дан фойдаланган ҳолда, энг машҳур кутубхоналардан ГПНТБ (Россия Фанлар академияси илмий-технологик кутубхонаси) мисолида веб-сайтга энг кўп ташриф буюрилган саҳифалар тўғрисидаги маълумотлар аниқлади:

Манбалар	Қатнашиш фоизи
Электрон каталог	23,3%
Веб сайт бош саҳифаси	8,6%
Ресурс ва хизматлар секцияси	5,4%
Кутубхона ҳақида саҳифа	3%
Кутубхоначилар учун саҳифа	2,6%
Янгиликлар	2,5%
Нашрларнинг библиографик тавсиф мисоллари билан саҳифа	1,7%
Масофавий ресурслар	1,1%

3-жадвал. Google-Analytics саҳифаларидан фойдаланиш кўрсаткичлари

Техас Техника Университи жамоаси фикрига кўра кутубхона фойдаланувчиларининг эҳтиёжлари ва хатти-ҳаракатларини тўғри баҳолаш кутубхона веб-сайтларини лойиҳалаштириш жараёнида жуда муҳимдир. [8] Россия Фанлар академиясининг давлат жамоат илмий-техника кутубхонаси тадқиқотчилари Ударсева О.М., Рихторова А.Е. «Кутубхона ресурсларини тарғиб қилиш ва самарадорлигини баҳолаш учун веб-таҳлил воситаларидан WWW.HUMOSCIENCE.COM

фойдаланиш» [7] веб-аналитик воситалари Google-Analytics, Alexa va Sbur.com Yandeks Metrikaдан фойдаланиш қулай эканлигини кўриб чиқдилар. Словения, Любляна университети [9] «Кутубхона-ахборот фанлари ва китобшунослик» бўлими тадқиқотчилари Писански Ж. ва Зумер М. Европадаги энг йирик миллий кутубхоналари Австрия, Босния, Хорватия, Дания, Италия (Флоренция), Польша, Словения, Испания, Буюк Британия веб-сайтлари таҳлилини олиб бориш давомида таркибга тегишли ва тегишли бўлмаган атрибутлар асосида баҳолаш методикасини тавсия қилдилар [10].

“Инфопедия сайтов для углубления знаний” веб-сайти орқали умумий кутубхоналарда мониторинг олиб бориш методлари келтириб ўтилган [11]. Сингапурлик олимлар юқори академик мақомга эга бўлган респондентлар (профессорлар, доцентлар) веб-сайтларни таҳлил қилишда кутубхоналарда Алтметрика муқобил ўлчовлардан фойдаланиш масаласи қай даражада ўрганилганлиги алтметриядан фойдаланиш қулай ва жуда қизиқ деган хулосага келишди [12]. Умуман олганда, алтернатив кўрсаткичлардан фойдаланишга уларнинг фойдалилиги веб-сайтларни ишлаш жараёнлари кузатилди.

Фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжи ортиб бормоқда ва тематик сўровлар мураккабланимоқда. Жумладан, фойдаланувчилар табора кўпроқ маълумот қидириш ва дастлабки ишлов бериш вазифаларини кутубхона мутахассисларига топширишга мойил бўлмоқдалар. Бугунги кунда тематик сўров билан бир қаторда, қидирув натижаларини веб-метрик таҳлил қилиш учун талаб ортиб бормоқда. Хусусан, Украина Давлат Маданият Академияси тадқиқотчилари И.Давидова, О.Марина, С. Марин “Миллий кутубхоналар веб-сайтларининг веб-метрик таҳлили” [13] мавзусидаги тадқиқот доирасида жаҳондаги йирик 96 та миллий кутубхона веб-сайтларининг тармоқлардаги трафики кўриб чиқилди. Миллий кутубхоналар веб-сайтларининг ижтимоий медиа трафигига 26 хил ижтимоий медиа шакллари киради (1-расм). Аксарият миллий кутубхоналар бир неча йиллардан буён ижтимоий тармоқлардан тарғибот, маркетинг ва реклама мақсадларида фойдаланмоқда. Ижтимоий

тармоқларда уларнинг тарғиботи кутубхона маҳсулотлари ва хизматларини яратиш ва жорий этишни мувозанатлаш ва уларни фойдаланувчилар томонидан қабул қилиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга.

1-расм. 96 та миллий кутубхона веб-сайтларининг ижтимоий тармоқлардаги трафиги.

Кутубхона веб-сайтлари мазмуни бўйича умумий келишувга эга бўлишига қарамай, ҳар бир кутубхонанинг вазифаси акс эттирилиши керак. Шу сабабли, миллий кутубхоналар веб-сайтлари, умуман, бошқа кутубхоналар билан таққослаганда, ўзларининг кенг қамровли фаолият турларига мос келадиган кенгрок маълумотларни тақдим этиши лозим. Веб-сайтларни баҳолашда нафақат ушбу кўрсаткичларнинг мавжудлигини, балки уни тақдим этиш усулларини ҳам ҳисобга олиш керак [13]. Замонавий кутубхоналарнинг веб-сайтларида куйидаги маълумотларни бўлиши муҳим:

- ✓ анъанавий кутубхона фондлари ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги маълумотлар;
- ✓ электрон ресурсларга оид маълумотлар ва улардан фойдаланиш;

- ✓ кутубхонанинг ўз электрон ресурслари тўғрисида маълумот ва улардан фойдаланиш;
- ✓ сайтни индекслаш ва уни қидирув тизимларида тарғиб қилиш устида ишлаш;
- ✓ сайтни тўлдириш (таркиб);
- ✓ сайтга ҳаволаларни ахборот порталларида жойлаштириш;
- ✓ ижтимоий тармоқларда саҳифалар яратиш;
- ✓ электрон почта орқали хабар юбориш;
- ✓ фойдаланувчиларга фикр-мулоҳазаларни тақдим этиш;
- ✓ сайт ишини мувофиқлаштириш ва баҳолаш.

Олиб борилган тадқиқотлар асосида ахборот кутубхона веб-сайтлари таҳлили учун қуйидаги веб-метрик кўрсаткичлар:

- фойдаланувчилар ташрифини аниқлаш;
- веб-сайтларга келтириладиган ҳаволаларини аниқлаш;
- фойдаланувчи веб-сайтда бўлган вақт;
- веб-саҳифалар сони;
- фойдаланувчининг веб-саҳифага ташрифини аниқлаш;
- қидирув механизми натижаларини таҳлил қилиш кабилардир.

Ахборот кутубхона сайтлари кутубхона ресурслари ва хизматларини тақсимлаш марказига айланиб бормоқда. Ҳозирда фойдаланувчиларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжи ортиб, мавзувий (тематик) сўровлар тобора мураккабланимоқда. Кутубхоналарнинг веб-сайтларида тобора кўпроқ сифатли ва керакли маълумотларнинг пайдо бўлиши, интернет манбалари ва маълумотларни қидириш ва алмашишнинг янги воситалари фойдаланувчиларга маълумотни топишда қулайликни тобора кўпроқ таъминламоқда. Кутубхоналарни маркетинг муҳитини ўзгариши эса, уларнинг веб-сайтларини ҳам такомиллаштириш лозимлигини тақазо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Mikhailova A. V. Analysis of library web pages of cultural institutions as a tool to implement the external direction of integrating information-educational resources. Вестник культурый и искусств, 2017, 3, 49-59. (In Russ.).
2. Novljan, S. and Zumer, M., “Web pages of Slovenian public libraries: evaluation and guidelines”, Journal of Documentation, Vol. 60 No. 1, pp. 62-76.
3. Skorodumov P. V., Kholodev A. Y. Analysis of the website popularity of a scientific institution using various systems to collect statistical data. Вопросы территориального развития, 2016, 1, 1-10. (In Russ.).
4. Jan R., Zainab T. The impact story of retracted articles: altmetric it! // 5th International symposium on emerging trends and technologies in libraries and information services. Noida, 2018. P. 402–406. DOI: 10.1109/ETTLIS.2018.8485245.
5. Л. Б. Шевченко. Контент-анализ веб-сайтов библиотек научных учреждений ГПНТБ СО РАН// УДК 02:004 <https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-1-71-90>.
6. Barba I., Cassidy R., De Leon E., Williams B. J. Web analytics reveal user behavior: TTU libraries experience with Google Analytics. Journal of Web Librarianship, 2013, 7 (4), 389-400.
7. Ударцева О.М., Рыхторова А.Е. Использование инструментов веб-аналитики в оценке эффективности способов продвижения библиотечных ресурсов. Библиосфера. 2018;(2):93-99 <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2018-2-93-99>.
8. Vecchione A., Brown D., Allen E., Baschnagel A. Tracking user behavior with Google Analytics events on an academic library web site. Journal of Web Librarianship, 2016, 10, 161-175.
9. Pisanski, J. and Zumer, M., "National library web sites in Europe: an analysis", Program: electronic library and information systems, Vol. 39 No. 3, pp. 213-226. <https://doi.org/10.1108/00330330510610564>.

10. Jefcoate, G. (1996), “Gabriel: gateway to Europe’s national libraries”, Program, Vol. 30 No. 3, pp. 229-338
11. Инфопедия сайтов для углубления знаний. <https://infopedia.su/20x482a.html>
12. Aung H. H. Awareness and usage of altmetrics: A user survey / H. H. Aung, M. Erdt, Y.-L. Theng // Proceedings of the Association for Information Science and Technology. – 2017. – Vol. 54. – № 1. – P. 18–26. – DOI: 10.1002/pra2.2017.14505401003.
13. Davydova, I., Marina, O., Solianyuk, A., Syerov, Y.: Social Networks in Developing the Internet Strategy for Libraries in Ukraine. In: CEUR Workshop Proceedings. Vol 2392: Proceedings of the 1st International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks, COAPSN-2019, Lviv, 122–133 (2019).